

MICHELE SANVICO

IL “DELTAPLANO” A CASTELLUCCIO DI NORCIA
LA DISSONANZA PAESAGGISTICA CHE NON C'ERA (E CHE ORA C'È)¹

1. UNA STORIA ITALIANA

E ora che tutto è praticamente finito, che il cemento è stato ormai gettato, che il “Deltaplano” a Castelluccio di Norcia è stato effettivamente costruito, al di là di ogni ragionevole buon senso, senza prendere in considerazione alcuna voce contraria; ora che la stagione, lassù a Castelluccio, è praticamente terminata, con gli ultimi turisti che si attardano tra le bellezze del Pian Grande, incalzati però ormai dai primi freddi e dalle nebbie che già calano dalle montagne, riempiendo l'enorme pianura, ogni mattina, di un gelido manto bianco; ora che nessuno potrà più fare nulla per fermare l'incongrua assurdità edificata in vista di quello straordinario

¹ Articoli pubblicati tra il 2 e il 17 settembre 2018

paesaggio, regno di colli erbosi e torreggianti montagne, né si potrà più essere accusati di voler trafiggere vilmente i terremotati alle spalle, propagando dal proprio casalingo divano false e infondate notizie; ora che quel “Deltaplano” siede effettivamente lì, sul colle di Castelluccio, con i suoi tre corpi di fabbrica che risplendono al sole come le vetrine di un concessionario di automobili che sia stato sradicato, con mano sicura, da una delle nostre periferie urbane, e trapiantato senza preavviso alcuno tra l'erba e il vento che regnavano incontrastati sotto l'occhio corruciato del Monte Vettore...

... Ora che tutto questo ha avuto luogo, ci resta una sola domanda.

Perché?

Perché effettuare questa operazione, così palesemente sconcertante, quasi delirante in un tale contesto paesaggistico e ambientale, giunto fino a noi, nei secoli, praticamente intatto, e così prezioso e unico da costituire motivo di affascinata attrazione per schiere innumerevoli di turisti, ammaliati proprio dall'incontaminata bellezza della distesa ondeggiante di prati, incorniciata da colli e montagne i cui profili sembrano tracciati col pennello - profili oggi interrotti, disturbati, come da un fastidioso moscone, dai montanti verticali e metallici, dalle vetrate, dai parcheggi di una struttura il cui stile è indistinguibile da quello di una piscina comunale coperta al Tuscolano o di una galleria commerciale alla Bovisa?

La risposta si trova tutta in una parola. E quella parola è VINCA.

VINCA il migliore? Certamente no, perché, a Castelluccio, a vincere è stato il progetto del “Deltaplano”, e sul fatto che esso costituisca realmente la migliore soluzione per quel territorio è sicuramente possibile nutrire molti dubbi.

VINCA è l'acronimo di Valutazione di Incidenza Ambientale. Una valutazione che, nel caso del “Deltaplano”, è risultata essere incredibilmente, paradossalmente favorevole.

Ma vediamo meglio cosa sia una VINCA e quale soggetto sia responsabile della sua redazione. Nel prossimo paragrafo.

2. I MONTI SIBILLINI, PARADISO DA PROTEGGERE

Castelluccio di Norcia e il suo nuovo “Deltaplano”, la struttura costituita da tre corpi di fabbrica, già in fase di avanzata costruzione, che ospiterà la delocalizzazione di attività di ristorazione: una nuova edificazione moderna, che si profila lungo il fianco del colle di Castelluccio, interrompendo una simmetria paesaggistica dalla bellezza irripetibile. La bellezza unica, straordinaria del Pian Grande e dei Monti Sibillini.

I Monti Sibillini, infatti, non sono proprio un luogo qualunque, come ben sa chiunque abbia avuto l'occasione di avventurarsi tra quelle aspre montagne appenniniche che separano l'Umbria dalle Marche, regno della Sibilla e magico teatro di leggende dalle risonanze antiche e ammalianti.

E non si tratta solo di incanti e suggestioni. I Monti Sibillini, infatti, costituiscono parte integrante del sistema “Natura 2000”, la grande rete europea di preziosi habitat interamente naturali o seminaturali, popolati da flora e fauna selvatiche minacciate dall'espansione delle attività umane, per le quali si rende necessaria l'applicazione di specifiche misure di conservazione, così come stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE, recepita in Italia con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Fu proprio con l'art. 13 della Legge Regionale n. 27/2000 che la Regione Umbria, nel definire il proprio Piano Urbanistico Territoriale, stabilì che i “Piani di Castelluccio di Norcia” divenissero Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della predetta Direttiva, e che fossero identificati con il codice comunitario IT5210052. A quell'epoca, Castelluccio e il suo colle non rientravano né in questo SIC, né in quello adiacente (“Monte Patino e Val Canatra”, IT5210051), così come visibile nella sottostante figura (a sinistra); successivamente, però, il Piano di Gestione predisposto dalla Comunità Montana Valnerina, approvato con Delibera Regionale n. 123/2013, farà confluire questi due SIC nel nuovo e più vasto Sito di Importanza Comunitaria “Monti Sibillini - versante umbro”, il cui codice specifico sarà IT5210071 (in figura, a destra).

I Monti Sibillini, dunque, nel versante occidentale: un territorio unico, coincidente con i confini del versante umbro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Da proteggere e salvaguardare. E comprendente - ora - anche Castelluccio e il suo colle. Con sopra il nuovo, scintillante “Deltaplano”.

In tutta questa grande area, così come all'interno di ogni SIC appartenente alla rete europea “Natura 2000”, qualsiasi piano o progetto non direttamente indispensabile alla gestione del sito, e che possa avere incidenze significative sul sito stesso, deve formare oggetto di una opportuna Valutazione di Incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito medesimo. Le autorità nazionali competenti potranno autorizzare il piano o progetto "soltanto dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa": così recita l'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE. E dunque, sarà necessario realizzare preventivamente, afferma l'art. 5, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 357/1997, “uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”: e questo studio è proprio la Valutazione di Incidenza Ambientale, meglio nota come “VINCA”.

Occorrerà dunque valutare, come dispone l'art. 9, la “mancanza di soluzioni alternative possibili”. E se la valutazione di incidenza dovesse risultare negativa, sarà ancora possibile realizzare il progetto, ma solo “per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica” (comma 9). E se, infine, il sito dovesse contenere tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa potrà essere realizzato soltanto con riferimento a esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, oppure a esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

È compatibile, questo contesto normativo, con la realizzazione di un progetto ad elevato impatto ambientale (in quanto coinvolgente sbancamenti, cementificazioni, edificazioni) come il “Deltaplano”, costruito esattamente al centro del SIC n. IT5210071 “Monti Sibillini - versante umbro”?

Quale è stato il risultato della Valutazione di Incidenza Ambientale prodotta in relazione al progetto di delocalizzazione di attività produttive per la ristorazione a Castelluccio di Norcia? Come è stata valutata l'incidenza del “Deltaplano” sul Sito di Importanza Comunitaria che comprende l'intero Pian Grande e tutti i profili colliari e montuosi che lo circondano?

Prima di rispondere a questa domanda, vediamo come la VINCA sia stata declinata, da un punto di vista generale, nel caso particolare della Regione Umbria, essendo ogni singola Regione responsabile della definizione, in autonomia, delle specifiche Linee Guida per la redazione e presentazione di questo fondamentale documento. Lo vedremo nel prossimo paragrafo.

3. VALUTARE GLI IMPATTI, CON METODO

Per potere costruire una struttura come il “Deltaplano” a Castelluccio di Norcia, all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) n. IT5210071 “Monti Sibillini - versante umbro”, occorre prima predisporre una Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA): un documento, previsto dalla legge, che permetta di “individuare e valutare gli effetti” che il nuovo progetto “può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

Nel caso di Castelluccio e dei siti SIC collocati in Umbria, le norme che regolamentano la redazione e la presentazione della VINCA sono state definite, nel tempo, dalla Regione Umbria, con una serie di provvedimenti culminati infine nel D.G.R. n. 5 dell'08/01/2009, il cui Allegato A stabilisce le “Linee Guida per la Valutazione di Incidenza nei Siti Natura 2000”.

Cosa ci dicono, queste Linee Guida? Come si prepara una VINCA per un progetto come quello del “Deltaplano”?

Innanzitutto, occorre tenere presente che il processo di predisposizione della Valutazione di Incidenza è costituito da più fasi complesse. Fasi determinanti, in grado di influenzare drasticamente le possibilità, per il progetto, di essere effettivamente autorizzato.

In primo luogo, bisognerà individuare quali possano essere le “implicazioni potenziali” del progetto sul sito in questione, conducendo un'analisi di tipo preliminare: se questa analisi iniziale si conclude con “la constatazione dell'impossibilità di escludere la perdita di un soddisfacente stato di

conservazione del sito”, a causa della significativa probabilità del verificarsi di “effetti, di qualunque tipo ed entità, diretti o indiretti, che si manifestano a breve, a medio o a lungo termine, su habitat naturali e seminaturali o sulla flora e sulla fauna selvatiche”, allora - così stabiliscono le Linee Guida - occorrerà sforzarsi un po' di più, e passare alla redazione di una vera e propria Relazione di Incidenza.

È questo il caso del “Deltaplano”? Certamente sì: perché quando si sbanca un pezzo della collina di Castelluccio, e si posano tre platee di cemento lunghe 40 metri, l’“habitat naturale o seminaturale” di certo non pare trarne un particolare giovamento, e - anzi - sembrerebbe che, in effetti, possa subirne un “effetto” non trascurabile, e pure “a breve termine”.

E allora, secondo le parole delle Linee Guida, occorrerà procedere con uno studio più approfondito e verificare dunque “se sussista o meno il rischio di un effetto capace di avere un’incidenza significativa sul sito o passibile di pregiudicarne l’integrità”, come, ad esempio, la possibilità che si producano “alterazioni di caratteristiche ambientali del sito”, come di certo accade per l’area sulla quale insiste il “Deltaplano”. È la cosiddetta “Relazione di Incidenza”, che dovrà indicare gli “effetti [...] diretti ed indiretti su habitat, specie vegetali ed animali di interesse conservazionistico”, nonché - e qui ci siamo assolutamente dentro - sul “paesaggio”.

Di sicuro, la VINCA redatta in previsione della realizzazione del “Deltaplano” dovrebbe avere affrontato questa porzione del documento in modo particolarmente attento e scrupoloso: dovrebbe essere interessante andare a leggere cosa sia stato mai scritto in relazione agli “effetti” sul “paesaggio”, visto che la Relazione di Incidenza richiede di indicare anche la “descrizione dettagliata del piano o progetto (dimensionamento, superficie interessata internamente e/o esternamente al sito, durata e scansione temporale delle opere, materiali utilizzati, modificazione topografia del sito, risorse estratte, rifiuti emessi, trasporto materiali ecc.)”, senza dimenticare di illustrare anche la “localizzazione geografica, inquadramento dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrologico e bioclimatico” del sito ove insisterà la costruzione: tutte cose di certo affatto trascurabili nel grande progetto di delocalizzazione, che prevede ben tre corpi di fabbrica inseriti in un apposito sbancamento collinare su terreno vergine.

Il tutto, proseguono le Linee Guida, al fine di verificare la “significatività degli effetti delle opere” su aspetti quali il “sistema paesaggistico generale”, con l'eventuale “distruzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio tradizionale” e la possibile “alterazione dei rapporti con il contesto paesaggistico”.

E qui - di nuovo - il “Deltaplano” ci sta tutto.

Ma questa non è affatto l'intera storia. Le Linee Guida contenute nell'Allegato del D.G.R. n. 5/2009 non si fermano certo qui.

Perché è proprio ora che arriva la parte più bella. Nel prossimo paragrafo.

4. COME SI REDIGE UNA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Abbiamo visto come a Castelluccio di Norcia sia stata costruita, oggi, una nuova struttura: il “Deltaplano” (nella prossima figura: fotocomposizione ottenuta utilizzando GoogleMaps e foto realizzata con drone da Francesco Riti, quest'ultima presentata nella figura successiva). Abbiamo visto come, trattandosi di Sito di Interesse Comunitario (SIC) appartenente alla rete europea “Natura 2000”, al fine di pervenire all'approvazione del progetto del “Deltaplano” sia stato necessario predisporre un documento molto speciale, previsto dalla normativa: la VINCA, acronimo di “Valutazione di Incidenza Ambientale”. E abbiamo visto come la VINCA debba essere redatta sulla base di stringenti e complesse Linee Guida definite dalla Regione Umbria, nell'ambito del D.G.R. n. 5 dell'08/01/2009.

Ma ciò che abbiamo visto, a proposito della VINCA, non è certo tutto. Perché l'ultima parte della Valutazione di Incidenza Ambientale, così come definita dal D.G.R. n. 5/2009, è di certo la più interessante.

È infatti la parte in cui chi propone il progetto - ad esempio, quello del “Deltaplano” - e ne vuole ottenere l'autorizzazione, deve spremersi bene a fondo le meningi, e lavorare sodo: è la Fase 3, meglio nota, anche, come la temibile, pericolosissima fase della “Valutazione delle Soluzioni Alternative”.

Perché se le soluzioni alternative esistono, allora il progetto non si fa.

E la VINCA, su questo punto, non scherza affatto: “se permangono alcuni effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla terza fase della valutazione, ovvero occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili”.

E, nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Umbria, c'è anche una sorta di avvertimento, che dovrebbe aver fatto sudare freddo i promotori del progetto del “Deltaplano”: “è compito dell'autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione 'zero', cioè la non realizzazione del piano/progetto/attività), basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente del piano/progetto/attività, ma anche su altre fonti”.

L'”opzione zero”: la cancellazione del progetto. Il terrore di ogni proponente. La conservazione totale, e senza appello, dell'integrità del sito SIC. Nel nostro caso, la non-realizzazione del “Deltaplano”.

In quali condizioni si perviene all'”opzione zero”? Quali fattori sarebbe stato necessario analizzare per decidere se mandare a monte, oppure effettivamente implementare, l'allora prefigurato (e oggi realizzato) progetto del “Deltaplano”?

Le Linee Guida, su questo punto, sono chiare. E sono anche molto, molto interessanti.

“Le soluzioni alternative”, dicono, “possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme: una diversa localizzazione; una diversa scansione spazio-temporale degli interventi; la realizzazione di una sola parte dell'intervento o un intervento di dimensioni inferiori; modalità di realizzazione o di gestione diverse; modalità di ricomposizione ambientale”.

Cosa significa tutto ciò? Significa, ad esempio, che se fosse stato possibile configurare un progetto alternativo, formato ad esempio da moduli più piccoli, da “chalet” di dimensioni minori, non realizzati in un unico grande blocco, come il “Deltaplano”, ma invece diffusi su più aree appositamente individuate attorno al borgo di Castelluccio, ciò avrebbe costituito “una diversa localizzazione” del progetto, una sua “diversa scansione spazio-temporale”, con un “intervento di dimensioni inferiori” e con “modalità di realizzazione diverse”: in parole semplici, una “soluzione alternativa”.

Si sarebbe dunque andati, esattamente, in direzione dell'”opzione zero”. Una possibilità esplicitamente prevista dalle Linee Guida.

E c'è ancora dell'altro. Perché, tra le soluzioni alternative, le Linee Guida per la redazione della VINCA esplicitano anche un'ultima, ulteriore, fondamentale opzione: l'“eventuale ripristino una volta esaurita la 'vita' del progetto”.

Il ripristino del sito SIC così come era 'quo ante': lo smontaggio, seppure futuro, del “Deltaplano”; l'eliminazione di tutto il cemento posato; il livellamento del fianco collinare alle quote preesistenti; la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Di tutto questo, come noto, non una parola è stata spesa, dalle Istituzioni, a proposito del “Deltaplano”. E nulla è stato mai posto per iscritto nelle varie Deliberazioni e Determine con le quali è stato avviato e realizzato il progetto.

Certamente, le Linee Guida non precludono la possibilità che il progetto venga comunque realizzato per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, o per considerazioni connesse alla salute pubblica o a rilevanti esigenze per l'ambiente”, così come anche disposto dalla normativa che regola la gestione dei Siti di Interesse Comunitario (D.P.R. n. 357/1997), circostanziando anche che l'espressione “motivi di rilevante interesse pubblico” si riferisce a “situazioni dove il piano/progetto/attività previsto risulta essere indispensabile nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, ambiente), o fondamentali per lo Stato e la società, o rispondenti ad obblighi di servizio pubblico, nel quadro della realizzazione di attività di natura economica e sociale”, una definizione che ben può attagliarsi a situazioni di emergenza post-terremoto.

Ma ciò è comunque da considerarsi solo “nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative”, e solo in presenza di cogenti e adeguate “misure compensative”, quali ad esempio il “ripristino degli habitat per salvaguardarne il valore di conservazione e l'ottemperanza con gli obiettivi di conservazione del sito”.

Questa, dunque, è la VINCA, la Valutazione di Incidenza Ambientale: il documento che, come afferma la legge, deve essere predisposto quando si intende realizzare un progetto, come quello del “Deltaplano”, in un Sito di

Interesse Comunitario appartenente alla rete europea “Natura 2000”, come Castelluccio di Norcia.

È stata predisposta, la VINCA, nel caso del “Deltaplano”?

Certo che sì. Come andremo a vedere nel prossimo paragrafo.

5. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Luglio 2017, la Regione Umbria presenta ufficialmente il progetto per la delocalizzazione di attività produttive per la ristorazione a Castelluccio di Norcia, distrutta dal terremoto dell'anno precedente.

L'intera area è ricompresa nel Sito di Interesse Comunitario IT5210071, denominato “Monti Sibillini - versante umbro”. Prima di realizzare il progetto, dunque, è necessario predisporre preventivamente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, “uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”: si tratta della Valutazione di Incidenza Ambientale, conosciuta anche come 'VINCA'.

Chi è il soggetto che deve predisporre la VINCA? Si tratta, come stabilisce l'art. 5, co. 2 della legge citata, dei “proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore”, e cioè, in questo caso, della Regione Umbria: siamo infatti nel contesto emergenziale post-terremoto, e l'Ordinanza del

Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 408/2016 ha stabilito che la Regione Umbria sia tra i “soggetti attuatori” che si dovranno occupare della “realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici”, provvedendo anche “all’individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee”.

E chi è il soggetto che deve valutarla? Paradossalmente, dovrebbe trattarsi della medesima Regione Umbria, perché così dispone l'art. 5, co. 2 del D.P.R. n. 357/1997 (“gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati [...] nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni”).

Nel caso che ci interessa però, non si è verificato il surreale caso di un esaminando coincidente con lo stesso esaminatore: infatti, l'art. 5, co. 7 del D.P.R. citato, stabilisce che “la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano [...] siti di importanza comunitaria [...] ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale [...] è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa”. La VINCA concernente il “Deltaplano” dovrà dunque essere esaminata e valutata dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, così come anche sancito da un recente accordo sottoscritto da Regione Umbria e Ente Parco (Convenzione rep. 820/2015).

È stata predisposta veramente, quella VINCA? Sì, come ha avuto occasione di dichiarare il responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria, Alfiero Moretti, in un'intervista pubblicata il 17 marzo 2018: «per quest’opera temporanea e rimovibile – precisa Moretti – abbiamo ottenuto la Vinca (valutazione incidenza ambientale, ndr) dall’Ente Parco, mentre anche se non era necessario abbiamo acquisito i pareri favorevoli del ministero dell’Ambiente e dei Beni culturali».

E, in effetti, anche la Regione Umbria, nella Determinazione Dirigenziale n. 1618 del 19/02/2018, relativa proprio al “Deltaplano”, ha avuto modo di segnalare che “a seguito del confronto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente in data 11.09.2017, si è convenuto in quanto le ordinanze di Protezione Civile non derogano dalle disposizioni dell’Unione Europea, che tutti gli

insediamenti temporanei relative alle attività economiche delocalizzate fossero sottoposti ad una V.Inc.A. (Valutazione Incidenza Ambientale) relativamente a tutte le opere che si andranno a realizzare a Castelluccio di Norcia: caseifici, attività commerciali della Piazza, ristoranti, S.A.E., container collettivi, etc.”.

La VINCA, quindi, è stata effettivamente redatta. Ma cosa c'è scritto in quel documento, la Valutazione di Incidenza Ambientale predisposta dalla Regione Umbria in relazione al progetto del "Deltaplano" di Castelluccio, e sottoposta al parere dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini? E quale è stato il parere rilasciato da questo Ente? E - già che ci siamo - che cosa ha scritto, in merito al progetto del "Deltaplano", il MiBACT?

Nella VINCA, saranno stati trattati quei temi fondamentali, da noi già individuati tra direttive, regolamenti e linee-guida, riguardanti i possibili "effetti che il piano può avere sul sito", la compatibilità o meno con "gli obiettivi di conservazione del medesimo", la possibilità o l'impossibilità di potere "escludere la perdita di un soddisfacente stato di conservazione del

sito”, il verificarsi di “effetti, di qualunque tipo ed entità, diretti o indiretti” che si possano manifestare "a breve, a medio o a lungo termine, su habitat naturali e seminaturali", il rischio che si producano “alterazioni di caratteristiche ambientali del sito”, con la possibilità di "pregiudicarne l'integrità", con “effetti [...] diretti ed indiretti su habitat, specie vegetali ed animali di interesse conservazionistico, paesaggio”?

In quella VINCA, saranno state analizzate le possibili "soluzioni alternative" al Deltaplano, come ad esempio "una diversa localizzazione; una diversa scansione spazio-temporale degli interventi; la realizzazione di una sola parte dell'intervento o un intervento di dimensioni inferiori"?

Conterrà, quella VINCA, il piano seppure di massima per l'“eventuale ripristino una volta esaurita la 'vita' del progetto”, con contestuale “ripristino degli habitat per salvaguardarne il valore di conservazione e l'ottemperanza con gli obiettivi di conservazione del sito”?

Non lo sapremo, almeno finché non avremo la possibilità di aprire le pagine di quella Valutazione di Incidenza Ambientale: la VINCA che ha reso possibile la realizzazione del progetto del “Deltaplano”, così come lo possiamo vedere oggi insistere sul colle di Castelluccio, con i suoi sbancamenti, le sue piattaforme di cemento, il suo aspetto simile a quello di una rivendita di lampadari adagiata lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma.

Avremo la possibilità di leggere quella VINCA? Lo saprete presto. Nel prossimo paragrafo.

6. LA VINCA, PUBBLICATA PER LA PRIMA VOLTA

È dunque possibile andare a leggere il testo della VINCA, la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al “Deltaplano” di Castelluccio, redatta dalla Regione Umbria e sottoposta al vaglio dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini?

Finora, quella VINCA non è stata mai pubblicata, né analizzata, da alcun organo di informazione professionale: nessun giornale locale né testata

online ha mai proposto questo documento, di grande interesse pubblico, all'attenzione dei lettori.

È allora possibile leggere, oggi, la VINCA sul “Deltaplano”?

La risposta è affermativa. Si può fare. Anzi, il vostro scrittore è lieto di proporre alla vostra attenzione il testo ufficiale della Valutazione di Incidenza Ambientale che è stata predisposta, lo scorso anno, in relazione al progetto di delocalizzazione di attività produttive per la ristorazione a Castelluccio di Norcia, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 357/1997.

Non si tratta di magia. Qualsiasi giornalista professionista avrebbe potuto interessarsene, e ottenerla: è sufficiente, infatti, utilizzare i semplici, efficienti procedimenti che la vigente normativa pone a disposizione di ogni cittadino, rendendo così possibile procurarsene una copia, ai fini di una disamina critica di quanto in essa contenuto, esercitando il diritto di cronaca su temi di interesse pubblico, in un contesto di utilità sociale dell'informazione pubblicata.

Ma, come spesso accade, al giornalismo professionale poco interessano questi temi così noiosi, preferendo invece pubblicare giocondi articoli sulle nozze tra Fedez e Chiara Ferragni, o pezzi ammirati sull'ultimo ristorante presso il quale si è soffermato a cenare Cristiano Ronaldo.

Noi, invece, semplici scrittori quali siamo, preferiamo addentrarci in tematiche più serie, trascurate da chi questo mestiere lo fa per professione, e ci attiviamo dunque per ricercare documenti di interesse pubblico al fine di fornire valutazioni, commenti e anche opinioni, basate però su dati fattuali.

Ecco a voi, allora, la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al “Deltaplano” di Castelluccio di Norcia, la nuova costruzione che insiste sul colle in vista del Pian Grande, parte del più vasto Sito di Interesse Comunitario “Natura 2000” denominato IT5210071.

Avremo infatti modo di esplorare il documento “Relazione Tecnico Scientifica”, redatta dal Dott. Agronomo Allegretti Ernesto, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, «a supporto delle procedure relative alla Valutazione di incidenza ambientale delle opere in oggetto [tra le quali il 'Deltaplano', n.d.r.], attraverso l’inquadramento delle componenti biologiche coinvolte e una valutazione delle possibili incidenze», «redatto in attuazione delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti (DGR n. 1274/2008 e DGR n. 5/2009)» e datato «settembre 2017».

Questo documento, coincidente con la VINCA, è stato inoltrato dalla Protezione Civile Regionale dell’Umbria, per l’opportuna valutazione, all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che lo ha acquisito con prot. n. 5181 del 29/09/2017.

Vedremo poi la risposta che l’Ente Parco ha fornito a questa VINCA, con provvedimento n. 111 del 10/10/2017, elaborando la propria valutazione e definendo le proprie prescrizioni.

E vedremo anche, infine, un ulteriore, interessantissimo documento: il parere reso dal MiBACT - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Comitato Tecnico Scientifico per il Paesaggio in data 04/10/2017, su richiesta della Soprintendenza dell'Umbria, alla quale, a propria volta, era stata richiesta una valutazione preventiva sul progetto da parte della Protezione Civile umbra.

Una serie di documenti (le cui intestazioni sono visibili in figura) di grande interesse, non pubblicati in precedenza, e che andremo a esaminare assieme nei prossimi paragrafi.

7. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER CASTELLUCCIO

Il Deltaplano, così come appare oggi: ammiratelo in tutta la sua sconcertante bellezza nell'immagine proposto a corredo di questo paragrafo. Eccolo lì, stagiato sul colle di Castelluccio (in precedenza intatto), come un bel condominio terrazzato catapultato lì da qualche lontano quartiere suburbano. Una visione certamente di grande impatto. Soprattutto ambientale.

Ma torniamo indietro nel tempo, e andiamo insieme al settembre dello scorso anno. Il 29/09/2017 l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini riceve dalla Protezione Civile Regionale dell'Umbria un documento intitolato “Relazione Tecnico Scientifica”, predisposta dal Dott. Agronomo Allegretti Ernesto, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.

Si tratta proprio della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, un documento di ben 70 pagine, redatto, così come indicato a pag. 4, secondo le Linee Guide definite dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 5/2009, che abbiamo già avuto occasione di analizzare: un documento che presentiamo integralmente nel link posizionato in nota².

2 http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/trasparenza?p_p_id=RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_azione=scaricaallegato&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_idAllegato=898459&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_tipo=D&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_codicePratica=2018-002-1940&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_tipoPratica=DIM&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_jspPage=%2Fhtml%2Fricercadati%2FdettaglioRigaArt37PC.jsp

Ma si tratta della VINCA per il “Deltaplano”? Sì, certamente: il documento, però, riguarda non solo la delocalizzazione delle attività di ristorazione, ma anche tutti gli altri progetti ipotizzati dalla Regione Umbria per Castelluccio: delocalizzazione di caseifici, di negozi, soluzioni abitative d'emergenza (SAE) e moduli abitativi collettivi.

Il documento ripercorre esattamente ciò che già sappiamo: la rete “Natura 2000”, la Direttiva 92/43/CEE, il Sito di Interesse Comunitario IT5210071 “Monti Sibillini - versante umbro”, la metodologia che descrive come si redige una Valutazione di Incidenza Ambientale, con le sue varie fasi, tra le quali quella relativa alla valutazione di possibili soluzioni alternative. Nella descrizione delle generalità normative, nonché della flora e fauna dell'intero sito “Monti Sibillini - versante umbro”, se ne vanno le prime 27 pagine.

E fin qui, dunque, tutto bene.

Arriviamo poi, a pag. 28, alla “Localizzazione e descrizione degli interventi”. Dopo varie pagine dedicate agli altri interventi, si comincia a parlare, finalmente, di quello che sarà il “Deltaplano”:

«L'area individuata per la delocalizzazione delle strutture dei ristoranti di Castelluccio di Norcia (Allegato 01 – “TAV_P8” Area campita in giallo), è stata individuata nel luogo attualmente più idoneo e pronto ad ospitarle, vista anche la conformazione geomorfologica e soprattutto per la definizione dell'area data dal P.U.A.. Con il progetto proposto si andrà ad agire riqualificando l'area denominata “Ex-Cava”, e limitrofa, mettendo in sicurezza il pendio esistente con relativa integrazione con l'intera area proprio come indicato dal P.U.A.. Ulteriori motivi, tecnico progettuali, che hanno condotto all'individuazione del sito sono stati la facilità di collegamento alle linee tecnologiche esistenti e la posizione ai margini dell'abitato di Castelluccio. La posizione limitrofa, ma non in aderenza al centro abitato, è stata scelta appositamente per evitare che vi fossero interferenze con le lavorazioni di ricostruzione e risanamento che verranno avviate da qui ai prossimi anni».

Tutto pare molto sensato e ben scelto. Sapendo, però, ciò che è accaduto dopo, stupiscono due elementi: il primo è che, nel testo, parrebbe quasi che

il futuro “Deltaplano” possa insistere solamente su di una “Ex-Cava” - un equivoco che è parso propagarsi sin dalle prime conferenza-stampa di presentazione del progetto - mentre, come ben sappiamo anche grazie alle immagini satellitari rese disponibili da GoogleMaps, è stata sbancata una superficie collinare in massima parte vergine, un dato che sarà confermato dall'ulteriore documentazione che presenteremo nei prossimi paragrafi.

In secondo luogo, viene citato il P.U.A, il Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Norcia. Ma cosa c'entra il “Deltaplano” con il Piano Urbanistico? Ce lo spiega la stessa VINCA:

«Lo stesso Piano Urbanistico Attuativo (PUA), approvato con delibera del Consiglio Comunale di Norcia (DCC n.6 del 29.04.2016) e Nulla Osta dell’Ente Parco (n.13 del 10.02.2016), invita a riqualificare e valorizzare l’ambiente ed il territorio circostante a Castelluccio. In tale piano, esattamente nella tavola “P.3 - Prevenzione e Vulnerabilità sismica urbana” (Allegato 03 –

“TAV_P3”), l’area individuata dal Comune di Norcia in accordo con Regione Umbria e Protezione Civile per la realizzazione dell’intervento di delocalizzazione, viene definita ed espressamente identificata come “Aree libere nella zona della Porta Orientale di Castelluccio utilizzabili per insediamenti provvisori per l’emergenza”, quindi chiaramente idonea ad ospitare codesto intervento temporaneo ed emergenziale».

Benissimo. L'area dove oggi insiste il “Deltaplano” era già stata reputata come adatta per insediamenti provvisori d'emergenza, e questo già prima del terremoto del 2016. Ma siamo sicuri che sbancamenti e platee in cemento siano veramente “provvisori”? E di che tipo di insediamenti si sta - in realtà - parlando, ben prima del terremoto del 2016?

Perché è proprio qui, su questo specifico tema, che occorrerà prestare molta attenzione. Estrema attenzione. Perché tutti questi riferimenti, tutte queste menzioni del Piano Urbanistico Attuativo di Castelluccio, approvate dal Comune di Norcia ben prima che si verificasse il terremoto del 24 agosto 2016, nascondono, in realtà, la chiave per comprendere il perché del “Deltaplano”.

Perché il “Deltaplano” è stato costruito lì, proprio lì?

Lo vedremo. Ma ora, continuiamo con la nostra analisi della VINCA: la Valutazione di Impatto Ambientale preparata dalla Regione Umbria nell'ambito dell'iter autorizzativo del progetto del "Deltaplano", la struttura pensata - dopo il terremoto - per la delocalizzazione dei ristoranti di Castelluccio.

Dobbiamo ancora rispondere ad alcune importanti domande:

- 1) la VINCA per il "Deltaplano" ha affrontato le tematiche relative alla conservazione del sito e agli impatti sul paesaggio?
- 2) la VINCA per il "Deltaplano" ha analizzato le possibili soluzioni alternative al "Deltaplano" stesso?
- 3) la VINCA per il "Deltaplano" ha preso in esame i tempi e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi, al termine del periodo emergenziale post-terremoto?

Questo è esattamente ciò che chiedono le Linee Guida per la predisposizione della VINCA, così come definite dalla stessa Regione Umbria nel D.G.R. n. 5/2009, che a propria volta si riconducono a standard definiti internazionalmente. E, come vedremo nel prossimo paragrafo, la risposta a tutte queste domande avrà un solo segno: un segno negativo. E - vedremo ancora - il perché di questo segno dovrà essere ricercato proprio nel Piano Urbanistico Attuativo pensato dal Comune di Norcia per Castelluccio.

Pensato ancor prima del terremoto.

8. UNA VINCA SENZA INCIDENZA AMBIENTALE

Continuiamo ad analizzare la Valutazione di Incidenza Ambientale, meglio nota con l'acronimo VINCA, predisposta dalla Regione Umbria nell'ambito dell'iter autorizzativo dell'ormai famoso e criticatissimo "Deltaplano", in fase di avanzatissima costruzione sul colle di Castelluccio, e con incantevole vista sul Pian Grande, nella propaggine più orientale

dell'Umbria: un edificio che - ormai - comincia ad apparire in tutte le foto che ritraggono il panorama dell'elevazione di Castelluccio, assumendo così pienamente il suo ruolo, annunciato ma sempre pervicacemente negato da istituzioni e castellucciani, di scempio paesaggistico e ambientale.

La VINCA, che abbiamo cominciato ad analizzare nel precedente paragrafo e che riguarda più progetti da realizzarsi a Castelluccio nella fase di emergenza post-terremoto, descrive il progetto del “Deltaplano” a pag. 41.

Dedicando ad esso una misera paginetta, più un paio di pagine di planimetrie e diagrammi.

Tutto qui? Sì, tutto qui.

La descrizione di questo progetto, così impattante sul colle di Castelluccio e ben visibile dal Pian Grande, si limita a meno di 300 parole, 21 righe di testo, che descrivono, tra l'altro, anche un'area di parcheggio che, poi, non sarà approvata dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Si tratta delle stesse parole già diffuse alla stampa a fine luglio 2017, quando il progetto fu presentato al pubblico: «logica di rinaturalizzazione del sito e miglioramento paesaggistico dei progetti rivolti verso il Pian Grande», orientamento «al risanamento ed alla bonifica dell'ex-cava adiacente all'area in oggetto», «attento lavoro in sezione, incassando i due corpi di fabbrica per adeguarli alle linee del terreno», «prato per i tetti e materiali a basso impatto ambientale per tutte le opere di sistemazione e strutture portanti».

Nemmeno una parola sugli sbancamenti previsti sulla carne viva, naturale, vergine del colle. Nemmeno una parola sulle tre platee in cemento lunghe 40 metri. Nemmeno una.

Ma la VINCA non finisce qui. Comincia infatti, a pag. 51, la sezione dedicata all'«Identificazione delle potenziali incidenze ambientali». Si parlerà, in questa sede, di impatti sulla conservazione del sito, di soluzioni alternative, di ripristino futuro dello stato dei luoghi?

Se ne parla. Ma nei seguenti termini.

A pag. 55, si dichiara che «gli interventi previsti saranno realizzati in aree nelle quali non è segnalata la presenza di Habitat comunitari di cui all'All. I Dir 92/43/CEE, come rilevato anche in seguito ai sopralluoghi», e dunque la percentuale di «sottrazione Habitat» è esattamente «Nulla». Anche perché, scrivono, «in seguito ai sopralluoghi effettuati, non si rileva la presenza di specie vegetali di All. II e IV Dir. 92/43/CEE». Inoltre «la natura degli interventi e la loro ubicazione non coinvolgono direttamente habitat faunistici delle specie considerate e quindi l'incidenza può ritenersi non significativa».

Ma come è possibile, tutto ciò? Significa, forse, che il fianco della collina di Castelluccio, naturale e intatto nel punto dove è stato costruito il “Deltaplano”, non è parte dello stesso insieme di colli e montagne, parimenti intatti, che circondano il Pian Grande? Non contiene forse la stessa tipologia di vegetazione? Non fa parte dello stesso complesso naturalistico e paesaggistico? Non è soggetto agli stessi vincoli di conservazione del Sito di Interesse Comunitario IT5210071 “Monti Sibillini - versante umbro”?

Guardiamo bene quella collina (oggi, in quel punto, irrimediabilmente sbancata e cementificata): non conteneva, forse, la stessa identica prateria naturale che circonda l'intero Pian Grande?

Questa prateria è un “habitat” di interesse comunitario, esplicitamente menzionato nella famosa Direttiva 92/43/CEE, quella che istituisce i Siti di Interesse Comunitario, la rete “Natura 2000” e i vincoli di conservazione degli habitat naturali: si tratta dell'habitat classificato, all'Allegato I della Direttiva, con il codice 6210, vale a dire “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia)”. Si tratta, come ci spiega il sito 'Habitat Italia', contenente il

manuale italiano di interpretazione degli habitat di cui alla citata Direttiva, di «praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile [...] comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura».

In parole povere, sono gli stessi meravigliosi, incredibili, stupefacenti prati che ricoprono i versanti verdeggianti che guardano lo spettacolare oceano d'erba, a carattere maggiormente umido, del Pian Grande.

Ma tutto questo, nella VINCA redatta per il “Deltaplano”, si riduce a «Nulla».

Quindi, in quello specifico punto, non essendoci “habitat” di interesse comunitario da conservare, lì si può tranquillamente costruire. Anzi, se per assurdo portassimo all'estremo questo incredibile approccio, delineato nella VINCA, si potrebbe in tutta tranquillità affermare che l'intero colle di Castelluccio potrebbe essere serenamente edificato: tanto, non contiene “habitat”!

Ma, e ciò suona ancora più paradossale, gli estensori della VINCA trovano l'ardire di scrivere, con mano salda, le seguenti parole: «gli interventi in oggetto in relazione alla loro ubicazione, all'estensione e al contesto in cui vengono realizzati, si ritiene non possano generare alterazioni della qualità ambientale del sito». Per loro, sbancamenti e posa di platee di cemento non costituiscono affatto «alterazioni» del colle di Castelluccio, anche se - ammettono - «tuttavia considerazioni circa la potenziale incidenza negativa degli interventi possono essere fatte per quanto riguarda la fase di realizzazione del progetto (fase di cantiere), legate al disturbo sulla fauna ed al possibile ingresso di specie vegetali alloctone, sinantropiche e/o ruderali».

E dunque, secondo la nostra bella VINCA, si può costruire il “Deltaplano” in tutta tranquillità, essendo sufficiente avvertire gli operai di non fare troppo rumore per non arrecare disturbo ai cari animaletti che vivono nei dintorni.

Seguono, infatti, a pag. 67, le «Mitigazioni e prescrizioni», al fine di potere procedere alla «realizzazione del progetto nel modo più corretto, rispetto alle esigenze di conservazione derivanti dalla particolare natura dei luoghi nei quali saranno eseguiti gli interventi». Si tratta forse di limitare gli sbancamenti, di diminuire le cementificazioni? Niente affatto: sarà sufficiente, invece, prevedere «aree per la manutenzione dei mezzi meccanici, opportunamente rese impermeabili per contenere perdite accidentali di oli minerali e/o carburanti» e, sempre per non disturbare i poveri animaletti, fare uso di «mezzi meccanici [...] dotati di filtri ed accessori in grado di attenuare le emissioni sonore e le vibrazioni», senza dimenticare che «dovrà essere evitato tassativamente il passaggio e/o la sosta dei mezzi al di fuori dei tracciati esistenti e in generale in aree interessate da vegetazione spontanea».

Con questi piccoli accorgimenti, più alcuni altri di pari significatività, si potrà tranquillamente procedere con le ruspe, per sbancare proprio quella «vegetazione spontanea» sulla quale - Dio non voglia! - bisognerà però accuratamente evitare di passare sopra con i cingoli.

Tutto qua.

Eccovi dunque servita la Valutazione di Incidenza Ambientale, o VINCA, realizzata per comprendere e analizzare gli impatti del “Deltaplano” nel cuore del sito SIC “Natura 2000” n. IT5210071 “Monti Sibillini - versante umbro”.

Conservazione del sito di interesse comunitario? Non è un problema.

Soluzioni alternative? Non se ne parla.

Futuro ripristino degli habitat? Nemmeno una parola.

Ma almeno, viene invocata la necessità di realizzare il progetto “per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”, in una drammatica situazione emergenziale post-terremoto, così come reso possibile anche dalla legge (art. 9 del D.P.R. n. 357/1997), proprio per giustificare una costruzione che, con sbancamenti e cementificazioni, impatta in modo così pesante su questa porzione del sito SIC?

No. Non ve ne è bisogno. Perché l'impatto del "Deltaplano" sull'habitat, secondo la VINCA, è «Nulla». Perché - guardandosi attentamente in giro - lì «non è segnalata la presenza di Habitat comunitari». Non è quindi nemmeno necessario invocare quelle ulteriori giustificazioni, previste dalla legge, che potrebbero comunque rendere autorizzabile un progetto ad elevato impatto (impatto che - secondo loro - non c'è).

Costruire, dunque? Non ci sono problemi: si può.

Questa, quindi, è la VINCA per il "Deltaplano". Sottoposta, a partire dal 29/09/2017, alla severa, puntigliosa valutazione dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dopo essere stata protocollata con il n. 5181.

Cosa risponderà l'Ente Parco? Quali pungenti osservazioni, quali sferzanti critiche muoverà, al documento citato, questo Ente, nel cui Statuto è affermato l'impegno a garantire «la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale», a operare per «tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale e ambientale», essendo, come scrivono nel sito web, «la sua finalità prioritaria [...] la conservazione dell'ambiente naturale e paranaturale, cioè anche del paesaggio, come trasformato storicamente e culturalmente dall'azione dell'Uomo ma esclusivamente mediante le sue attività produttive tradizionali»?

Vedremo presto questa risposta. Nel prossimo paragrafo.

9. IL PARCO DEI SIBILLINI ALLA SFIDA DEL CEMENTO

In data 29/09/2017, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini riceve, dalla Protezione Civile Regionale dell'Umbria, il documento "Relazione Tecnico Scientifica" che abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti paragrafi: la Valutazione di Incidenza Ambientale, o VINCA, relativa al progetto del "Deltaplano", nonché ad altri progetti emergenziali post-terremoto da realizzarsi nell'area di Castelluccio di Norcia.

Il 10/10/2017, dopo soli undici giorni, l'Ente Parco invia alla Protezione Civile l'esito della propria valutazione in merito alla VINCA pervenuta: il documento che presentiamo, in versione integrale, nel link posizionato in nota³.

A prima vista, sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio record: ben cinque progetti (delocalizzazione di caseifici, di ristoranti, di negozi, posizionamento di soluzioni abitative d'emergenza (SAE) e di moduli abitativi collettivi), di grande impatto sul sito di Castelluccio, valutati in una manciata di giorni. Superficialità? No; si tratta, invece, di tempistiche ridottissime esplicitamente imposte dalle normative.

³ http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/trasparenza?p_p_id=RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_azione=scaricaallegato&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_idAllegato=898461&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_tipo=D&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_codicePratica=2018-002-1940&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_tipoPratica=DIM&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_jspPage=%2Fhtml%2Fricercadati%2FdettaglioRigaArt37PC.jsp

Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale
(art.5 D.P.R. 357/97 e s.m. e i.)

N° 111
Del 10/10/2017
Oggetto: PROGETTO DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDENZIALI, PRODUTTIVE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI E SERVIZI CONNESSI DI CASTELLUCCIO DI NORCIA Pr. 198/17

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91;
- del D.P.R. 06/06/1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento relativo alle opere inerenti la realizzazione di strutture temporanee residenziali (SAE e moduli collettivi) e la delocalizzazione delle attività produttive, commerciali e artigianali e servizi connessi di Castelluccio di Norcia di cui alla richiesta di VINCA pervenuta al protocollo del Parco n. 5181 del 29/09/2017;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

1. Realizzazione di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività dei caseifici: si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro" a condizione che:

- a. il sito della delocalizzazione dovrà essere quello "alternativo" proposto nello studio di incidenza ambientale (pag. 40), posto quindi nel versante nord del colle di Castelluccio in adiacenza alle stalle ivi presenti;

Infatti, l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, emessa nel pieno del primo inverno della gravissima crisi sismica cominciata nel 2016, aveva stabilito, con l'art. 4, che tutti gli urgentissimi progetti di delocalizzazione, connessi alle esigenze critiche e indifferibili di assistenza alla popolazione, dovessero sì essere assoggettati alla VINCA nel caso ricadessero all'interno dei siti della rete "Natura 2000", ma che «il procedimento di verifica, da porre in essere nel quadro della normativa e dei provvedimenti statali e regionali specificamente applicabili, deve concludersi entro 7 giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria».

Un tempo, dunque, estremamente limitato. E lo stesso Ente Parco, nella propria risposta, non può che segnalare il fatto che «tale norma non consente di espletare il presente procedimento, di particolare complessità, nei tempi e con le modalità canoniche, anche tramite la richiesta di integrazioni e approfondimenti progettuali». L'Ente Parco, quindi, non sarà

in grado di valutare la VINCA fornita dalla Regione Umbria con il rigore che sarebbe necessario in un caso così particolare, relativo ad un sito posto nel cuore più profondo dei Monti Sibillini.

In realtà, prima dell'invio formale della VINCA, erano già intercorsi vari contatti tra Regione ed Ente Parco, aventi però carattere del tutto preliminare. Come illustrato nello stesso documento, infatti, già in data 12/07/2017 la Protezione Civile dell'Umbria aveva cominciato a prefigurare all'Ente Parco, in via informale, le proprie intenzioni progettuali relativamente al sito di Castelluccio, per poi richiedere all'Ente medesimo, in data 03/08/2017, un vero e proprio parere preventivo sulla progettazione prospettata: parere che il Parco aveva fornito con nota prot. 4301 del 16/08/2017, ma senza che potesse disporre né dei necessari dettagli progettuali, né tantomeno del fondamentale documento di Valutazione di Incidenza Ambientale, che sarebbe stato fornito dalla Regione Umbria solamente a fine settembre. E già il 05/09/2017 la Protezione Civile umbra, con una propria relazione tecnica, aveva rigettato alcune delle perplessità sollevate dall'Ente Parco nel predetto parere preliminare.

Ma cosa risponde, in definitiva, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini alla Regione Umbria, in relazione alla VINCA concernente il prospettato progetto del “Deltaplano”? Lo possiamo leggere, in dettaglio, sia nel provvedimento n. 111 del 10/10/2017, a firma del Direttore dell'Ente stesso, sia nell'allegato Documento Istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, che ripercorre e riassume efficacemente l'intero iter valutativo.

Cosa segnala, in via preliminare, l'Ente Parco? Segnala quello che noi già sappiamo da tempo, e cioè che il “Deltaplano” non insisterà affatto su di un'area già ambientalmente compromessa (ex-cava), ma sarà invece localizzato «in aree limitrofe al centro abitato di Castelluccio ove attualmente sono presenti seminativi e prati incolti ovvero aree prive di vegetazioni ricavate da ex sbancamenti/cave». Si parla, dunque, in massima parte di terreno vergine, come sempre sostenuto dal sottoscritto.

E cosa segnala, ancora, il povero Ente Parco, costretto a un 'tour de force' valutativo da eseguirsi, a norma di legge, in soli sette giorni?

Segnala, con toni quasi sconsolati, che, per quanto riguarda proprio il “Deltaplano”, «la progettazione, a differenza di tutte le altre fino ad ora pervenute in seguito all'emergenza sisma per aree SAE e/o delocalizzazioni, è tuttavia carente dei seguenti elementi: non vi è una relazione tecnica; non vi è un computo metrico delle opere da realizzare, non vi è il progetto di cantiere; [...] non sono indicati i particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione e delle aree esterne ma solo indicazioni sommarie in alcune tavole progettuali».

Insomma, un disastro: viene chiesto al Parco Nazionale dei Monti Sibillini di valutare una VINCA senza che sia stato fornito alcun vero progetto, anche se è chiaro che l'opera non sarà certo piccola, né tantomeno insignificante, essendo relativa alla «realizzazione di tre strutture definite come temporanee delle dimensioni di m. 12,2x64,6, m. 10,35x39,2 e m. 10,30x52», che di certo non sono proprio bruscolini.

E non è tutto. È chiaro che il versante di «seminativi e prati incolti» dovrà certamente essere sbancato, ma «non vi è, in particolare, alcuna indicazione di quali opere verranno utilizzate per il consolidamento dei versanti da riprofilare». Mancano, dunque, dati e informazioni specifiche e relevantissime.

E poi, uno dei punti fondamentali di tutta questa vicenda. Se le tre monumentali strutture del “Deltaplano” sono «definite come temporanee» dalla Regione - come scrive lo stesso Ente Parco, con ironia quasi

involontaria - allora perché «non vi è un piano di smantellamento delle opere a fine utilizzo né un progetto di ripristino dei luoghi»?

Già: perché?

Questa palese carenza, questa luminosa mancanza - che ha abbagliato, con i suoi brillantissimi raggi, tutti i commentatori, dal WWF al sottoscritto - è talmente evidente che non ha potuto non abbacinare anche gli occhi dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Perché? Avremo modo, alla fine di questa nostra serie di articoli, di rispondere anche a questa domanda.

E cosa scrive, l'Ente Parco, a proposito dell'impatto, sul Sito di Importanza Comunitaria "Natura 2000", di quel "Deltaplano", con i suoi tre voluminosi fabbricati?

Con tono parimenti sconsolato, il Parco ricorda che già nel parere preliminare rilasciato il 16/08/2017 «evidenziava forti criticità [...] e forniva, per questo, soluzioni alternative che potessero garantire un migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle strutture (ristoranti) da realizzare».

E di quali «criticità» si trattava? Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini non può che fare il proprio lavoro, segnalando che sussiste «un contrasto degli interventi previsti con le previsioni del Piano per il Parco che in zona "B" di "riserva generale e orientata" non consentono di "costruire opere edilizie [...] eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell'uso del suolo».

Insomma, anche il Parco non può che affermare la verità lapalissiana che, da queste pagine, abbiamo sempre ribadito: come possono sbancamenti e cementificazioni essere compatibili con l'intangibilità totale dei suoli vergini del Parco Nazionale e di Castelluccio di Norcia in particolare?

Inoltre, continua l'Ente Parco, in tono quasi sommesso, le criticità «in secondo luogo derivano da valutazioni generali di natura paesaggistica e ambientale».

Incredibile: anche l'Ente Parco, come il resto del mondo, pensa che il "Deltaplano" costituisca un elemento di forte impatto sull'ambiente e sul

paesaggio dell'area che circonda il Pian Grande. Sembrerebbe proprio che la Regione Umbria sia rimasta la sola a pensarla diversamente. Assieme ad alcuni irriducibili imprenditori castellucciani.

Fin qui, potrebbe sembrare proprio che il fato dell'incredibile progetto del "Deltaplano", da realizzarsi nel territorio del Parco Nazionale, in zona SIC, in un'area di elevatissimo pregio ambientale e paesaggistico, sia definitivamente e miseramente segnato.

Ma il destino ha preparato, per quella stupefacente costruzione, una ben diversa riuscita.

Perché è proprio da questo punto, continuando a leggere il documento dell'Ente Parco, che ci si accorge che i toni cominciano a cambiare. Come vedremo nel prossimo paragrafo.

10. COME UN PARCO INTERPRETA LA PROPRIA MISSIONE

Continuiamo ad analizzare il provvedimento n. 111 del 10/10/2017 emesso dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini in relazione al progetto del "Deltaplano", la grande costruzione edificata sul colle di Castelluccio di Norcia, nel cuore del Sito di Interesse Comunitario IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro" (in figura, l'illustrazione contenuta nei documenti tecnici ufficiali che mostra come apparirà una volta ultimato).

Abbiamo già visto come questo documento, emesso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale previsto dalla legge per il progetto in questione, cominci col porre in evidenza una serie di importanti criticità, le quali, in linea di principio, ben potrebbero condurre a quella che viene denominata l'"opzione zero", e cioè il divieto di realizzazione del "Deltaplano".

Ma, a partire dalla pagina 3 del 'Documento istruttorio', redatto dal Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile dell'Ente Parco, la musica comincia repentinamente a cambiare.

È qui, infatti, che l'Ente Parco rinuncia ad ogni eventuale, possibile ipotesi di opporre un blocco al progetto:

«Ritenuto, tuttavia» - scrivono - «che la 'valutazione di incidenza ambientale debba attenersi a quanto specificatamente indicato all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e che, quindi, non debba contemplare valutazioni e considerazioni di natura paesaggistica né valutazioni ambientali di carattere generale...»

Con questa frase, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini non solo abdica alla propria missione primaria, così come indicata esplicitamente nel proprio Statuto (art. 3, co. 2, lettera a): «tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale e ambientale»), e così come

anche pubblicizzata nel proprio sito web («finalità prioritaria è la conservazione dell'ambiente naturale e paranaturale, cioè anche del paesaggio»), ma propone anche un'interpretazione quantomeno bislacca del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e della relativa Direttiva 92/43/CEE.

Perché è certamente vero che l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 non parla esplicitamente di 'paesaggio', inteso come elemento di godibilità estetica; ma è anche vero che lo stesso articolo 5, che definisce il procedimento della VINCA, afferma ben chiaramente che «nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale [...] dei siti di importanza comunitaria», degli «obiettivi di conservazione» che li riguardano, degli interventi che «possono avere incidenze significative sul sito stesso», degli «effetti che detti interventi possono avere [...] sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi».

Ritenuto, tuttavia, che la *valutazione di incidenza ambientale* debba attenersi a quanto specificatamente indicato all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i e che, quindi, non debba contemplare valutazioni e considerazioni di natura paesaggistica né valutazioni ambientali di carattere generale.

Preso atto di quanto descritto e valutato nel documento denominato "relazione tecnico scientifica" finalizzato all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ambientale e, in particolare, che:

- per tutti gli interventi non è presente sottrazione di superfici di habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE. Le verifiche istruttorie confermano quanto sopra dichiarato e rilevano che la localizzazione degli interventi è comunque sempre prossima a lembi di habitat 6210 che interessano i versanti del colle di Castelluccio. In particolar modo la previsione del parcheggio risulta essere posta a 10-15 m da un lembo di prateria classificata come habitat 6210 nella cartografia degli habitat della ZSC- ZPS IT5210071;
- per tutti gli interventi non è presente frammentazione dell'habitat;
- per tutti gli interventi si valutano non significative le possibili incidenze di specie botaniche e zoologiche di interesse conservazionistico. Dalle verifiche istruttorie si ha conferma che i siti degli interventi non corrispondono ad habitat strategici per le specie di uccelli di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE e di cui agli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE. Gli interventi relativi alla delocalizzazione dei ristoranti e del parcheggio comporteranno comunque una trasformazione di

Preso atto, in particolare, delle conclusioni dello studio che afferma *"si ritiene che la realizzazione delle azioni progettuali previste se applicate scrupolosamente le mitigazioni e le prescrizioni indicate non produrranno incidenze significative senza quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per i quali il sito Natura 2000 in oggetto è stato istituito, né in generale delle biocenosi nel loro complesso."*

2. Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative: si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro" a condizione che:

- a. Le superfici di copertura dei ristoranti dovranno essere di materiale non riflettente. Nel caso in cui sarà effettivamente previsto l'inerbimento dei tetti si dovranno adottare le prescrizioni di pag. 69 dello studio di valutazione di incidenza.
- b. Le superfici vetrate delle strutture da realizzare dovranno essere dotate di dispositivi anti-collisione per uccelli.
- c. L'illuminazione delle strutture (sia interna sia esterna) dovrà essere progettata e realizzata nel rigoroso rispetto della normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso.
- d. La sistemazione delle scarpe sia eseguita, compatibilmente con quanto prescritto nella relazione geologica, con tecniche di ingegneria naturalistica. Le specie vegetali da utilizzare

Come può, tutto questo, essere compatibile con il grande sbancamento, con la pesante cementificazione, con la impattante edificazione del “Deltaplano”?

Non è certo sufficiente affermare, come dichiara la Regione Umbria nella propria VINCA, e come acriticamente ribadisce e fa proprio l'Ente Parco nella propria valutazione, che «per tutti gli interventi non è presente sottrazione di superfici di habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE», perché, secondo l'Ente, «le verifiche istruttorie confermano quanto sopra dichiarato e rilevano che la localizzazione degli interventi è comunque sempre prossima a lembi di habitat 6210 che interessano i versanti del colle di Castelluccio. In particolar modo la previsione del parcheggio risulta essere posta a 10-15 m da un lembo di prateria classificata come habitat 6210 nella cartografia degli habitat della ZSC-ZPS IT5210071».

Per pochi metri, dunque: solo perché lo sbancamento non sarà fatto direttamente sopra l'erba delle bellissime praterie naturali dei colli che circondano il Pian Grande (le già citate “formazioni erbose secche seminaturali”, classificate come habitat n. 6210), allora si potrà tranquillamente costruire. Poco importa che, in quei luoghi meravigliosi, l'habitat sia rappresentato e caratterizzato da tutto il contesto circostante, e che quindi non possa essere valutato al centimetro, misurandone le singole zolle con squadra e righello: una valutazione francamente priva di senso, che rende possibile l'edificazione di qualsiasi scempio ambientale in cemento e alluminio, essendo sufficiente - secondo l'Ente Parco - che non tocchi nemmeno un ciuffetto d'erba.

E una foglia di fico appare essere l'analoga valutazione, che l'Ente Parco dichiara di condividere con la Regione Umbria, che «per tutti gli interventi si valutano non significative le possibili incidenze di specie botaniche e zoologiche di interesse conservazionistico», solo perché in quel punto - e proprio lì, esattamente lì - non nidificano uccelli, non vi sono tane di volpi e non vi alligna una qualche preziosissima, rarissima orchidea. Se è per questo, nidi tani e orchidee non sono presenti in molti altri punti, innumerevoli in effetti, del colle di Castelluccio: solo per questo, sarà forse possibile erigervi condomini e sbancarvi campi da tennis?

Da questo punto del documento in poi, la resa dell'Ente Parco è totale, anche se non del tutto incondizionata: si prende atto delle fondamentali «mitigazioni e prescrizioni» illustrate dalla Regione Umbria nella VINCA (ricordate? Si trattava di non fare rumore in cantiere per non disturbare gli animalletti...), le quali, «se applicate scrupolosamente», impediranno che la nascita del “Deltaplano” possa produrre «incidenze significative senza quindi compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per i quali il sito Natura 2000 in oggetto è stato istituito».

È vero - ammette con voce sommessa l'Ente Parco - che la Protezione Civile umbra, con relazione tecnica del 05/09/2017, aveva già «rigettate le soluzioni alternative proposte dal Parco per i ristoranti» nell'ambito del parere già reso in via preliminare.

Ma, al termine di tutte le considerazioni, il Parco stesso decide, senza più voltarsi indietro, di dare via libera al progetto del grande, mirabile “Deltaplano”, limitandosi a disporre alcune prescrizioni di grande rilevanza e momento, quali quella riguardante «le superfici di copertura», che dovranno essere di «materiale non riflettente», oppure quella che raccomanda che «l'illuminazione della struttura [...] dovrà essere progettata e realizzata nel rigoroso rispetto della normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso», senza dimenticare «la sistemazione delle scarpate», che dovranno essere adornate di opportuna verzura, tenendo presente che «le specie vegetali da utilizzare dovranno essere concordate con questo Ente».

Tutte prescrizioni importanti e dignitose, che spariscono però rispetto all'impatto provocato dal previsto sbancamento e dalla relativa cementificazione; ma vuoi mettere la delicata sollecitudine dimostrata dall'Ente Parco nei confronti del proprio prezioso territorio, quando si raccomanda affinché «le superfici vetrate delle strutture da realizzare» siano «dotate di dispositivi anti-collisione per uccelli»? Siamo nel campo della più pura bellezza dell'azione amministrativa.

E così, con questo provvedimento, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini autorizza la Regione Umbria a procedere con la costruzione del “Deltaplano”. Si tratta dello stesso Ente che, nel proprio regolamento, contenente le misure di conservazione del territorio e approvato con

Decreto n. 19 del 04/07/2016, vieta, ad esempio, agli appassionati di alpinismo di «modificare le rocce e gli habitat [o...] asportare vegetazione o campioni di rocce», che disciplina con vigoroso rigore «l'accesso e la circolazione con biciclette», che esige dagli allevatori di pecore «modalità di pascolo sostenibili», fino ad arrivare all'apice del paradosso quando, con orgoglioso sussiego, dispone, nel caso di interventi realizzati «in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC», il «ripristino dello stato dei luoghi», comportante «l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente».

Per il “Deltaplano” - invece - non c'è problema.

Ma tant'è. Gli uccelli, forse, si salveranno, grazie alle provvidenziali vetrate anti-collisione. Il paesaggio e l'ambiente, invece, no: lo sfregio del “Deltaplano”, autorizzato dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con il provvedimento appena illustrato, campeggia oggi in bella vista al di sopra del Pian Grande, accovacciato sul fianco del colle di Castelluccio come un triste, moderno insediamento commerciale lasciato cadere, sui dolci versanti erbosi, da qualche grande mano di gigante, del tutto insensibile rispetto alla meraviglia di una bellezza così pura e unica.

Una bellezza che la natura era riuscita a mantenere, nei secoli, totalmente intatta. Fino a queste ultime settimane.

11. CIÒ CHE NON SCRIVE IL PARCO NAZIONALE

Eccolo di nuovo, il “Deltaplano”, costruito sul colle di Castelluccio di Norcia, in due foto risalenti ad una fase intermedia della costruzione: impatto ambientale e scempio paesaggistico, del quale abbiamo avuto modo di ricostruire il percorso autorizzativo analizzandone la relativa VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale), predisposta dalla Regione Umbria, e l'esito della successiva valutazione della VINCA stessa ad opera dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

C'è, però, anche una terza istituzione che ha provveduto a redigere un significativo, interessantissimo parere prima dell'inizio della costruzione dell'opera. Si tratta del MiBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. E il documento è quello presentato, in versione integrale, nel link posizionato in nota⁴.

4 http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/trasparenza?p_p_id=RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_azione=scaricaallegato&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_idAllegato=898462&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_tipo=D&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_codicePratica=2018-002-1940&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_tipoPratica=DIM&_RicercaDati_WAR_RicercaDatiArticolo18portlet_jspPage=%2Fhtml%2Fricercadati%2FdettaglioRigaArt37PC.jsp

Lo stesso responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria, Alfiero Moretti, in un'intervista pubblicata il 17 marzo 2018, aveva avuto occasione di dichiarare che «per quest'opera temporanea e rimovibile [...] anche se non era necessario abbiamo acquisito i pareri favorevoli del ministero dell'Ambiente e dei Beni culturali».

E vediamo, allora, questo parere così «favorevole» rilasciato dal MiBACT. Si tratta di un parere reso in data 04/10/2017 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Comitato Tecnico Scientifico per il Paesaggio. La richiesta di parere era stata indirizzata a questo organo centrale dalla Soprintendenza dell'Umbria con nota del 12/09/2017, e dunque prima che fosse disponibile il testo finale della VINCA predisposta dalla Protezione Civile umbra, ma con gli elaborati progettuali già in versione ormai definitiva. A propria volta, la Soprintendenza era stata richiesta di fornire una valutazione preventiva proprio dalla stessa Protezione civile, con note datate 04/08/2017 e 11/08/2017.

Il Comitato Tecnico Scientifico per il Paesaggio del MiBACT si trova dunque a valutare gli elaborati progettuali del “Deltaplano”, nel corso del tavolo tecnico tenutosi il giorno 18/09/2018.

Al Comitato viene presentato il progetto, composto dai «tre distinti volumi» che ormai ben conosciamo, con l'accompagnamento di tutto l'apparato descrittivo - anch'esso ormai a noi ben noto - che tende a promuovere l'idea del basso impatto ambientale che sarebbe esercitato da quelle strutture sul colle di Castelluccio: si parla infatti di «logica di rinaturalizzazione del sito e di miglioramento paesaggistico», di «risanamento [e] bonifica dell'ex cava abusiva adiacente l'area individuata», di «strutture [...] pensate per essere realizzate e assemblate a secco», di un geniale «sistema strutturale pilastro-trave» in grado di creare «un ritmo luce-ombra in grado di scomporre e quindi 'alleggerire' la facciata», e di «utilizzo di materiali sostenibili», fino ad arrivare infine alla vera e propria chicca relativa alla «copertura dei fabbricati a 'verde' (tetto a giardino)».

Il Comitato Tecnico Scientifico per il Paesaggio, però, mostra subito di albergare nel proprio animo qualche perplessità: appare infatti chiaro che

«il progetto in sintesi determina una nuova modellazione del terreno», ovverossia si sta parlando di ruspe e di sbancamenti; inoltre, secondo «quanto riferito dalla competente Soprintendenza relativamente alla situazione vincolistica ed ai valori paesaggistici dell'area interessata dall'intervento», qui si sta parlando del «Pian Grande», «noto a livello nazionale e internazionale per la sua 'fiorita' oltre che per la coltivazione della lenticchia nota per la sua qualità».

E, guarda un po' - segnala il Comitato - «il Piano Paesaggistico Regionale», in corso di definizione congiunta tra MiBACT e Regione Umbria, «assegna alla zona di Castelluccio di Norcia una notevole rilevanza definendola un'area integra».

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
CURRICOLO tecnico - scientifico per il paesaggio

Al Direttore Generale A.B.A.P.
Dr.ssa Caterina Don Valentinis
N.D.G.

p. pub. - Al Dirigente del Servizio V - Tutela del paesaggio
Arch. Roberta Bianchi
N.D.G.

Prot. n. CTS/BA/27723 del 04/10/2017

Oggetto: NORCIA (PG) - Località Castelluccio di Norcia - Progetto architettonico per la delimitazione temporanea delle strutture abusive.
Peculiarità: Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria

Comitato Direttoriale

con riferimento alla richiesta di esame formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con nota prot. n. 18432 del 12/09/2017, concernente il progetto di realizzazione di strutture abusive temporanee in località Castelluccio di Norcia (PG), proposto dal Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria, in relazione agli eventi causati dal sisma 2016, si rilevano quanto segue:

Il esame degli elaborati progettuali presentati nel corso del tavolo tecnico di lunedì 18 settembre s.s., proposto tra gli altri, il vice - presidente di questo Comitato, arch. Laura Mori, il Soprintendente di sua Marca Mercalli e il Dirigente del Servizio V - Tutela del paesaggio di codesta Direzione Generale, arch. Roberta Bianchi, evidenzia che l'intervento è proposto in un'area di notevole rilevanza paesaggistica, in quanto disposta per la localizzazione delle nuove costruzioni nelle aree coperte dal vincolo ordinato n. 408 del 06/11/2016 del C.D.P.C. e n. 9 del 15/12/2016 del Comitato Straordinario ed è inserito in un programma di nuova valle anche al mantenimento ed alla bonifica dell'ex cava abusive adiacente l'area individuata.

Il progetto in sintesi determina una nuova modellazione del terreno (nella parte bassa si prevede di colmare solo in parte la cava esistente, riportando il terreno che viene scavato nella parte alta per realizzare le due piazzole in piano che costituiscono la quota di imposta dei fabbricati), l'inserimento di tre nuovi volumi e la

Tutto ciò detto, considerato quanto riferito dalla competente Soprintendenza relativamente alla situazione vincolistica ed ai valori paesaggistici dell'area interessata dall'intervento (il Piano Paesaggistico Regionale per il quale sono in corso i lavori a seguito dell'intesa tra la Regione Umbria e il MiBact, nel quadro del repertorio dei valori assegnati alla zona di Castelluccio di Norcia, facente parte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini - dato che il Pian Grande è noto a livello nazionale e internazionale per la sua "fiorita" oltre che per la coltivazione della lenticchia nota per la sua qualità - una notevole rilevanza definendola un'area integra), si concorda pienamente con le osservazioni espresse nella citata nota soprintendentizia prot. n. 18432 del 12/09/2017.

A tale riguardo, pur essendo forse stata preferibile la localizzazione dell'intervento in altro sito come espresso dalla Soprintendenza, considerata la natura temporanea ed emergenziale dell'intervento si propongono misure per contenere le inevitabili alterazioni e criticità determinate dalle nuove strutture nei confronti del delicato, integro e pregevole contesto morfologico e paesaggistico dei luoghi. Si ritiene infatti senz'altro opportuno un maggiore e preventivo approfondimento progettuale al fine di:

- garantire il ripristino della situazione morfologica attuale dei luoghi, una volta rimossi i fabbricati, minimizzando per quanto possibile gli scavi da effettuare.

Un'area integra. INTEGRA. Che è esattamente il punto sul quale, da oltre un anno, stiamo cercando di attirare l'attenzione. E non lo dice solamente il sottoscritto, ma anche il MiBACT.

E allora, il Comitato non può che dichiarare che «si concorda pienamente con le osservazioni espresse nella citata nota soprintendentizia prot. n. 18432 del 12/09/2017». E cosa aveva scritto la Soprintendenza umbra, guidata dalla Dott.ssa Marica Mercalli, in quella nota?

Comitato e Soprintendenza hanno una sola posizione: sarebbe «forse stata preferibile la localizzazione dell'intervento in altro sito come espresso dalla Soprintendenza».

Sarebbe stato meglio non costruire quel “Deltaplano” proprio lì, dice il MiBACT. Però, deve in ogni caso essere «considerata la natura temporanea ed emergenziale dell'intervento». Temporanea. Emergenziale. In futuro, sta dicendo il MiBACT, va da sé che il “Deltaplano” dovrà essere tolto. Smontato. Eliminato.

Nel frattempo, considerata l'emergenza post-terremoto, «si propongono misure per contenere le inevitabili alterazioni e criticità determinate dalle nuove strutture nei confronti del delicato, integro e pregevole contesto morfologico e paesaggistico dei luoghi».

Capite cosa sta dicendo il Ministero, a Roma? Sta dicendo quello che l'Ente Parco dei Monti Sibillini, custode di quei luoghi, non ha avuto il coraggio di affermare: e cioè che vi saranno «inevitabili alterazioni e criticità determinate dalle nuove strutture», e che dunque vi sarà impatto ambientale. Eccome se ve ne sarà. Perché si tratta di «luoghi» caratterizzati da «delicato, integro e pregevole contesto morfologico e paesaggistico».

Altro che le erbetto poste a 10 metri di distanza, citate dall'Ente Parco al fine di escludere l'impatto sugli habitat naturali! Il MiBACT ha capito tutto: l'impatto ambientale ci sarà, e lo sta scrivendo a chiare lettere.

E cosa richiede ancora il MiBACT? Il Ministero «ritiene [...] senz'altro opportuno un maggiore e preventivo approfondimento progettuale» di quel “Deltaplano” che pare introdurre, in quell'ambiente «integro», così tante criticità.

E cosa pensate che possa chiedere, di così strano e incongruo, un Ministero centrale dello Stato? Ecco cosa scrive:

«garantire il ripristino della situazione morfologica attuale dei luoghi, una volta rimossi i fabbricati, minimizzando per quanto possibili gli scavi da effettuare».

Chiede il ripristino futuro dello stato dei luoghi. La cancellazione di tutte le strutture. La futura rimozione di quello scempio ambientale che sarebbe stato - e che purtroppo oggi a tutti gli effetti è - il “Deltaplano”.

Parole che l'Ente Parco dei Monti Sibillini, deputato per legge e per statuto a proteggere e conservare quei luoghi, non ha mai scritto nel proprio provvedimento autorizzativo, con il quale ha fornito via libera alla costruzione del “Deltaplano”, dichiarando invece per iscritto l'inesistenza di impatti sul Sito di Interesse Comunitario IT5210071 “Monti Sibillini - versante umbro”.

E poco conta che il MiBACT fornisca ulteriori misure, quali «garantire una riduzione delle altezze abbandonando, quindi, la proposta di realizzare volumi a due livelli», o «garantire un migliore inserimento paesaggistico dei volumi tramite una maggiore aderenza all'orografia del terreno», magari riducendo la dimensione complessiva dei volumi e frazionandoli ulteriormente «in modo da creare una varietà di forme e strutture maggiormente in continuità con il terreno».

Tutti dettagli, rispetto al suggello finale posto a questo parere dalla stessa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, la quale, nel comunicare il parere medesimo alla Regione Umbria con nota del 05/10/2017, e nel ribadire le «osservazioni [...], quand'anche non prescrittive» già delineate dal Comitato Tecnico Scientifico per il Paesaggio, ha occasione di scrivere le seguenti parole:

«vale dunque sottolineare [...] che si parla di un contesto veramente unico non solo nella zona appenninica tra Umbria e Marche ma nell'arco dell'intera dorsale, contesto ad oggi rispettato nella sua peculiare natura tanto da non essere mai stato intaccato con alcuna costruzione autorizzata. Tutti i coni di visuale all'interno della piana sono tali da non consentire l'inserimento di alcuna opera se non con inevitabile modifica della visuale panoramica a 360 gradi».

Ed eccolo qui, dunque, il famoso parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo che, nella lettura effettuata da Alfiero Moretti, il responsabile della Protezione Civile della Regione Umbria, sarebbe risultato così particolarmente «favorevole» alla costruzione del “Deltaplano”.

Forse, ad una seconda lettura, l'impressione sarebbe stata un po' diversa.

12. UNA TEMPORANEITÀ SENZA FINE

Siamo quasi arrivati alla conclusione di questo nostro lunghissimo viaggio all'interno dell'iter autorizzativo di un'opera edilizia come il “Deltaplano”, il complesso costituito da tre fabbricati che ospiterà la delocalizzazione di attività produttive per la ristorazione a Castelluccio di Norcia, nel cuore più integro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nonché sito di interesse comunitario per la conservazione degli habitat (qui sotto nella foto di Attilio Gagliardi).

Abbiamo avuto modo di vedere come il proponente di questo progetto, il Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria, abbia potuto redigere una Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) nella quale si afferma sostanzialmente che l'impatto della realizzazione sia nullo, perché nello specifico punto dove sono stati

effettuati in seguito gli sbancamenti non insisteva alcun habitat protetto dalla Direttiva 92/43/CEE: una posizione fatta propria, in modo quasi acritico, dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che quella VINCA è stato chiamato, per legge, a valutare. Molto più critica e in alcuni punti addirittura seccamente negativa è stata, invece, la posizione espressa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, benché purtroppo quest'ultimo parere non possa essere vincolante.

Prima però di terminare questo nostro approfondito itinerario, rimane ancora, in noi, l'urgenza di tentare di rispondere ancora a due ulteriori domande.

La prima domanda è: perché il “Deltaplano” è stato costruito proprio lì?

E la seconda domanda è: perché l'ente che ha proposto il progetto, la Regione Umbria, pare avere evitato, in ogni modo e avendone invece tutte le opportunità, di affrontare il tema della futura eliminazione del “Deltaplano” e del successivo ripristino dello stato dei luoghi?

Ricordiamo, infatti, che il “Deltaplano” ha carattere intrinsecamente, innegabilmente temporaneo: esso nasce sotto il regime definito, per l'emergenza terremoto, dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016 e n. 408/2016, le quali definiscono competenze e modalità per la «realizzazione di strutture temporanee» finalizzate «a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive».

E tutte le Determinazioni Dirigenziali con le quali la Regione Umbria ha deliberato in merito alla costruenda struttura (es. n. 1098/2018, n. 1465/2018, n. 1488/2018, n. 1618/2018, n. 1842/2018, ecc.) hanno esplicitamente riportato, nell'oggetto, la dicitura «realizzazione di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive per la ristorazione a Castelluccio di Norcia».

Eppure, in nessuna di queste Determinazioni Dirigenziali viene spesa una singola parola per definire, dettagliare, regolamentare il futuro smontaggio del “Deltaplano”, né - tantomeno - il futuro ripristino del versante collinare di Castelluccio, oggi sbancato e cementificato.

Né tali argomenti vengono mai affrontati in tutta la copiosa documentazione tecnica disponibile in merito al “Deltaplano”. Tanto per fare un esempio, all'interno della «Relazione Tecnica» allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 1618/2018 si parla sì del fatto che «tutte le strutture sono state progettate per essere realizzate ed assemblate a secco», un possibile fattore utile nel caso di un rapido futuro smontaggio, ma tale caratteristica viene apprezzata solamente perché «questa scelta consentirà grande rapidità nella fase di cantiere», quindi al solo scopo di velocizzare la realizzazione della struttura.

La stessa VINCA predisposta dalla Regione Umbria omette di menzionare qualsivoglia elemento informativo in merito ad un futuro smontaggio e/o al ripristino dello stato del sito occupato dai nuovi fabbricati, benché le “Linee Guida per la Valutazione di Incidenza nei Siti Natura 2000”, stabilite dalla stessa Regione Umbria con D.G.R. n. 5/2009, dispongano esplicitamente che tali temi, nelle VINCA, vadano certamente affrontati.

Insomma, non se ne parla mai.

Persino l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che comunque fornirà il via libera alla costruzione del “Deltaplano”, nota timidamente, nel proprio provvedimento valutativo della VINCA, che «non vi è un piano di smantellamento delle opere a fine utilizzo né un progetto di ripristino dei luoghi». E con ben maggior forza lo noterà il MiBACT, scrivendo, nel proprio parere, che occorrerà in ogni caso «garantire il ripristino della situazione morfologica attuale dei luoghi, una volta rimossi i fabbricati, minimizzando per quanto possibile gli scavi da effettuare».

Ma perché l'ente proponente, la Regione Umbria, non ne parla mai?

Le perplessità cominciano a diventare veri e propri dubbi nel caso in cui si abbia l'occasione di riascoltare le parole pronunciate da Fabio Paparelli, Vicepresidente della Giunta Regionale umbra, nel corso della contestata assemblea di presentazione del progetto tenutasi a Castelluccio di Norcia a fine luglio 2017 (immagine qui sotto): nel ribadire che la struttura del “Deltaplano” sarà temporanea, Paparelli aggiunge alcune parole che suonano, a tutti gli effetti, sibilline e preoccupanti, dichiarando infatti che «la struttura è di proprietà dello Stato, che deciderà al termine della delocalizzazione temporanea che cosa farci, qui o altrove».

Altrove, smontandola e rimontandola da un'altra parte. Ma anche qui. A Castelluccio. Nel punto esatto dove si trova ora. Una possibilità che Fabio Paparelli non ha affatto escluso, né esplicitamente, né tantomeno implicitamente.

E allora, i dubbi cominciano a diventare indizi.

Chi ha proposto il progetto, la Regione Umbria, non parla mai, nei propri documenti ufficiali, di smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi. Non solo: l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini evita di approfondire l'argomento, anche se avrebbe potuto istituzionalmente e proceduralmente farlo. E infine: un importante esponente della stessa Regione Umbria dichiara, verbalmente ma pubblicamente, che il “Deltaplano” potrebbe anche restare lì. Per farci qualche cosa.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: ma non è che il “Deltaplano” sia stato costruito lì, sbancando e cementificando, già sapendo che lì dovrà rimanere? Che mai sarà smontato? Che mai, quei luoghi, saranno destinati a tornare come erano prima, con ripristino dello stato 'quo ante'?

Non è che tutte le istituzioni coinvolte sapessero già, fin dall'inizio, che quel “Deltaplano” sarebbe rimasto lì per sempre?

Vedremo insieme se esiste una risposta a questa domanda. Nel prossimo paragrafo.

13. CON NOI, PER SEMPRE

Per rispondere alla domanda che ci siamo posti nel precedente paragrafo in merito alla temporaneità (o meno) del “Deltaplano”, costruito sul colle di Castelluccio di Norcia e in vista del Pian Grande, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Fino al 2016. Prima del terremoto.

È il 29 aprile 2016. Mancano ancora quattro mesi alla prima scossa, disastrosa, del 24 agosto 2016. Quel giorno, quando ancora nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe accaduto nel futuro, ormai tragicamente incombente, di quelle terre, il Consiglio Comunale di Norcia si riuniva per approvare la Deliberazione n. 6.

Si trattava di qualcosa di importante: si procedeva infatti ad approvare il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativo alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro rurale di Castelluccio di Norcia.

COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 - DEL 29-04-2016 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA), per la riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro rurale di Castelluccio di Norcia, in variante al programma di fabbricazione di Castelluccio ed in variante al piano di recupero n. 12 di Castelluccio.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:30, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Ed era, inoltre, il punto terminale di un lungo percorso, iniziato molti anni prima, che aveva visto l'intervento della Regione Umbria, «in materia di urbanistica e di autorizzazione paesaggistica», la quale aveva già rilasciato pareri favorevoli nel 2015 e nel 2016; e che aveva coinvolto anche l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il quale aveva anch'esso rilasciato parere sostanzialmente favorevole, con nulla osta n. 13 del 10/02/2016.

Si trattava, e si tratta anche oggi, di un grande piano per il recupero e lo sviluppo pianificato dell'assetto urbanistico di Castelluccio di Norcia, nell'ottica di «uno sviluppo integrato e sostenibile di Castelluccio», in un contesto paesaggistico unico, costituito, come riporta la «Relazione Tecnica» allegata alla Deliberazione n. 6, da un «insieme complesso e integrato di elementi [che] fa sì che i Piani di Castelluccio (Pian Grande, Pian Piccolo, Pian Perduto) e i monti che li circondano costituiscano un

luogo di straordinaria integrità e di forte identità». Un luogo magico, nel quale la magia «deriva anche dalla sensazione di poter cogliere con un solo sguardo l'intero paesaggio della conca, che si presenta come un ambito visivo chiuso ma articolato, con versanti montani asimmetrici ed in continuità con la piana, con quinte interne affidate ai rilievi che in maniera centripeta si dipartono dal bordo della conca dividendola in piani e rivelando improvvisi paesaggi».

Un luogo, continua la «Relazione Tecnica», nel quale «la presenza antropica è testimoniata da pochi ma significativi segni ormai storicizzati quali [...] l'emergenza visiva dell'impianto antico del centro di Castelluccio che si sviluppa a gradoni concentrici su un colle dal quale si domina verso sud l'intero Pian Grande e verso nord il Pian Perduto».

Ma cosa prevedeva - e prevede tuttora - il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di Castelluccio, approvato nell'aprile 2016, per l'area che, oggi, è occupata dal “Deltaplano”?

Il versante orientale di Castelluccio, quello lungo il quale sale la strada di accesso proveniente dal Pian Grande, viene definito nel PUA come Unità di Progettazione Urbanistica (UPU), nella quale viene prefigurato un «restauro paesaggistico con riduzione dell'impatto determinato dagli sbancamenti ed eliminazione dei detrattori costituiti da usi e manufatti impropri (deposito di attrezzi agricoli, baracche in precario, discariche di materiali, etc)», essendo tale area interessata anche da alcuni sbancamenti storici, ed essendo presente, lungo il lato nord della strada, «un complesso edilizio [...] nel quale ha sede il caseificio».

Tutta l'area, sia a destra che a sinistra della strada, viene dunque etichettata come «UPU/rp/2» (dove 'rp' sta per restauro paesaggistico), andando a comprendere, come indicato a pag. 33 dell'elaborato P11 allegato alla Deliberazione, «una vasta area di circa tre ettari del versante orientale del Colle a cavallo dell'ultimo tornante della SP 477 proveniente da Norcia, caratterizzata da sbancamenti a quote diverse», e come anche visibile nella mappa presentata nell'elaborato P2 (in figura, con evidenziata da noi, in rosso, l'area occupata oggi dal “Deltaplano”).

Ma è l'area a sud della strada che oggi ci interessa, perché è quella che, successivamente, dopo i terremoti del 2016, sarebbe stata identificata come il luogo dove far sorgere il “Deltaplano”.

E cosa prevedeva, dunque, il PUA di Castelluccio per questa specifica area, all'epoca libera e non occupata da alcuna costruzione? La risposta si trova nell'elaborato P3 «Prevenzione e vulnerabilità sismica urbana»: si tratta dell'area evidenziata in verde (in figura). In questa area, il Comune di Norcia aveva previsto la presenza di «aree libere nella zona della Porta Orientale di Castelluccio utilizzabili per insediamenti provvisori per l'emergenza».

E questo è ciò che è esattamente successo: in quell'area, come già previsto dal Piano Urbanistico Attuativo, redatto prima del terremoto, sono state correttamente posizionate le «strutture temporanee» relative alla

delocalizzazione di attività produttive per la ristorazione, ossia proprio il “Deltaplano”.

Spazi aperti

Aree libere nella zona della Porta Orientale di Castelluccio utilizzabili per insediamenti provvisori per l'emergenza

Interventi previsti:

- Sistemazione dell'Unità di Progettazione Urbanistica per restauro paesaggistico del versante orientale del Colle - UPU/rp/2 Porta Orientale di Castelluccio, con rimodellamento del suolo e muri di sostegno, pavimentazione, arredo urbano, ecc.

Indicazioni per la mitigazione della vulnerabilità urbana:

- Dotazione di opere di urbanizzazione primaria necessarie in previsione di insediamenti provvisori

Da questo punto di vista, il Comune di Norcia è stato assolutamente coerente. E di questa originaria destinazione urbanistica, risalente a prima del terremoto, si trova menzione anche nella VINCA predisposta dalla Regione Umbria per il “Deltaplano” stesso: «Lo stesso Piano Urbanistico Attuativo (PUA), approvato con delibera del Consiglio Comunale di Norcia

(DCC n.6 del 29.04.2016) e Nulla Osta dell'Ente Parco (n.13 del 10.02.2016), invita a riqualificare e valorizzare l'ambiente ed il territorio circostante a Castelluccio. In tale piano, esattamente nella tavola "P.3 - Prevenzione e Vulnerabilità sismica urbana" (Allegato 03 – "TAV_P3"), l'area individuata dal Comune di Norcia in accordo con Regione Umbria e Protezione Civile per la realizzazione dell'intervento di delocalizzazione, viene definita ed espressamente identificata come "Aree libere nella zona della Porta Orientale di Castelluccio utilizzabili per insediamenti provvisori per l'emergenza", quindi chiaramente idonea ad ospitare codesto intervento temporaneo ed emergenziale». Si tratta proprio di ciò di cui stavamo parlando poco sopra.

La coerenza, dunque, non difetta. Ciò che difetta, invece, è il carattere della temporaneità.

Il già citato elaborato P3 del PUA, infatti, aggiunge che gli «interventi previsti» sarebbero consistiti nel «restauro paesaggistico del versante orientale del Colle UPU/rp/2 Porta Orientale di Castelluccio, con rimodellamento del suolo e muri di sostegno, pavimentazione, arredo urbano, ecc.», nonché nella «dotazione di opere di urbanizzazione primaria necessarie in previsione di insediamenti provvisori».

Ed ecco, dunque, la risposta a tutte le nostre domande.

Già in precedenza rispetto al terremoto, il Piano Urbanistico Attuativo per Castelluccio di Norcia prevedeva l'urbanizzazione di quell'area, facente parte del Colle di Castelluccio e con piena visuale sul Pian Grande: sbancamenti e rinterri per il rimodellamento del profilo collinare; creazione di muri di sostegno; posa di massetti di cemento per pavimentazioni; allacci di servizi. Tutto era già previsto. Una trasformazione totale dell'intera area, che era vergine e in massima parte intatta.

Con il verificarsi del terremoto, l'intero progetto di urbanizzazione ha subito una drastica accelerazione: sbancamenti, cementificazioni e urbanizzazioni, già previsti dal PUA, sono stati eseguiti rapidamente e in regime di emergenza. E sopra le nuove platee di calcestruzzo, è stato 'posato' il "Deltaplano", come noi oggi lo conosciamo.

Ecco perché la Regione Umbria e il Comune di Norcia non parlano mai di 'ripristino dello stato dei luoghi': perché, quei luoghi, sono destinati a non essere mai ripristinati. L'urbanizzazione di quella superficie, già prevista nel PUA, sarà mantenuta per sempre. E nemmeno si parla mai di soluzioni alternative: perché la soluzione è solo quella, da costruire su di un'area precisa, già da tempo definita nel PUA.

Magari il “Deltaplano” potrà essere in futuro smontato, perché - come ha sempre tenuto a precisare la Regione Umbria - «tutte le strutture sono state progettate per essere realizzate ed assemblate a secco», e quindi sono, in effetti, smontabili.

Ma, se mai saranno smontate, non potranno che essere sostituite da ulteriori «insediamenti provvisori per l'emergenza», come appunto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo per Castelluccio già prima del terremoto.

E dunque, perché - in futuro - si dovrebbe smontare il “Deltaplano”? Per andare a togliere le platee di calcestruzzo e riempire gli sbancamenti? Ma quelle platee rimarranno, e quegli sbancamenti idem, perché già previsti nello strumento urbanistico in vigore a Castelluccio. Il profilo del colle non sarà mai ricostituito e rinaturalizzato. Mai.

Una temporaneità urbanizzata: il che significa, semplicemente, urbanizzazione permanente.

Quindi, tra venti anni, quando la grande emergenza sarà finita, l'idea di smontare il “Deltaplano” solamente per andare a sostituirlo con un'altra struttura emergenziale del tutto simile - e sempre da montare sopra gli stessi sbancamenti e le stesse platee, che rimarranno lì per sempre - sarà considerata, meramente, come una bislacca idea da illusi ecologisti e poveri sognatori.

Dunque, cari lettori, mettetevi comodi. Il “Deltaplano” rimarrà. Per sempre. Ecco perché Regione Umbria, Comune di Norcia e Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini non hanno mai parlato di futuro smontaggio e di futuro ripristino dello stato dei luoghi. Essi avevano già approvato - prima del terremoto - la nuova destinazione urbanistica di quell'area: il destino di quella specifica parte del colle di Castelluccio era già segnato.

Solo che - a noi - non ce lo avevano spiegato.

14. TANTE TUTELE, TUTTE COMPLETAMENTE INUTILI

Termina così il nostro viaggio attraverso l'iter autorizzativo che ha reso possibile la costruzione, a Castelluccio di Norcia, del “Deltaplano”.

Con i paragrafi che abbiamo pubblicato, siamo forse stati in grado di rendere più chiaro un complesso percorso normativo, normalmente comprensibile solamente agli addetti ai lavori, utilizzando documenti ufficiali, ma fino ad ora inediti, e collocandoli all'intero del corretto quadro normativo.

Oggi, il “Deltaplano”, moderna edificazione del tutto dissonante rispetto al meraviglioso paesaggio che lo circonda, campeggia sul colle di Castelluccio, al di sopra del Pian Grande, visibile sia dalla piana stessa che dalle pendici del Monte Vettore, il cui sguardo appare oggi ancor più corruciato che mai.

Cosa abbiamo imparato da questo lungo viaggio all'interno dei meandri della Pubblica Amministrazione?

Abbiamo imparato che, benché la legge sia stata probabilmente rispettata sino all'ultima lettera, è lo spirito di essa che ha subito la ferita più irreparabile.

Benché i vari enti coinvolti non abbiano risparmiato parole e parole di meraviglia nei confronti dell'irripetibile ecosistema del Pian Grande - con la Regione Umbria che scrive, nella VINCA, che questo «sistema naturalistico» è «uno dei più interessanti dell'Appennino», e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini che si presenta nel proprio sito web con il claim «Magico per natura!», e il MiBACT che, nel proprio parere, descrive questi luoghi come un «delicato, integro e pregevole contesto morfologico e paesaggistico», e la Soprintendenza per l'Umbria che ribadisce trattarsi di un «contesto veramente unico non solo nella zona appenninica tra Umbria e Marche ma nell'arco dell'intera dorsale, contesto ad oggi rispettato nella sua peculiare natura tanto da non essere mai stato intaccato con alcuna costruzione autorizzata», e il Comune di Norcia che nel proprio PUA si esprime segnalando che stiamo parlando di «un luogo di straordinaria integrità [nel quale] poter cogliere con un solo sguardo l'intero paesaggio della conca» - malgrado tutte queste belle parole, il “Deltaplano” è stato costruito.

Oggi, il “Deltaplano” è lì.

E allora, a cosa sono serviti la Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat, il suo recepimento con il D.P.R. n. 357/1997, il decreto regionale n. 5/2009, l'istituzione del sito 'Natura 2000' dei Monti Sibillini - versante umbro, l'obbligo normativo di redigere una Valutazione di Incidenza Ambientale, i pareri, i contropareri, e tutte quelle autorizzazioni?

A nulla. Perché, oggi, il “Deltaplano” è stato costruito. All'interno del Sito di Importanza Comunitaria “Monti Sibillini - versante umbro” IT5210071. Nel suo cuore più intatto, più vergine, più magico. Sul colle di Castelluccio di Norcia.

Tutto inutile, dunque. Nulla è bastato, niente è valso per proteggere e conservare questo sito unico al mondo. Unico, proprio perché (prima) era intatto.

Hanno vinto, ancora una volta, e come sempre, gli interessi economici. Riaprire le attività, far girare l'economia. Solo questo conta.

«Qui», a Castelluccio, ha dichiarato proprio oggi il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, in occasione della consegna delle prime chiavi del “Deltaplano” ai ristoratori terremotati, è stata assicurata «tutta la cura e attenzione possibile per uno dei posti più belli del mondo»: e, infatti, ci hanno costruito sopra il “Deltaplano”.

Uno dei posti più belli del mondo, ha detto il Sindaco. Peccato - però - che, oggi, quel sito così naturalisticamente integro, così favolosamente meraviglioso, così preziosamente unico non sia più lo stesso.

Oggi, è diventato più brutto. Visibilmente più brutto.

E sappiate che, di questo - diciamolo, visto che il linguaggio dei soldi è l'unico che viene compreso - i turisti se ne accorgeranno presto.

Michele Sanvico